

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY VILOYAT HOKIMLIGI
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI XALQARO JAMOAT FONDI
NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI**

**"ALISHER NAVOIY ILMIY-ADABIY MEROSINING UMUMBASHARIYAT
MA'NAVIY VA MA'RIFIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI"**

mavzusidagi V xalqaro ilmiy konferensiya

M A T E R I A L L A R I

**"THE ROLE OF ALISHER NAVOI'S SCIENTIFIC AND LITERARY
HERITAGE IN THE SPIRITUAL AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT
OF HUMANITY"**

M A T E R I A L S

of the V international scientific conference on the theme

III-IV
SHU'BA

Navoiy shahri, 2025-yil, 17-18-oktyabr

UO'K: 821.512.133.09-1(092)(08)

KBK: 83.3(50')

A 49

V XALQARO ILMIY KONFERENSIYANING TASHKILIY QO'MITASI

N.Tursunov	Navoiy viloyat hokimi
K.Sharipov	O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Q.Sanaqulov	NKMK bosh direktori
B.Abdusalimov	O'zR FA vitse-prezidenti
N.Mahmudov	O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti direktori
Sh.Sirojiddinov	Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti rektori
O.Davlatov	Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi direktori
M.Kalonov	Navoiy davlat universiteti rektori
J.Xodjayev	Navoiy viloyat hokimi o'rinbosari
M.Asadov	O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti direktor o'rinbosari
S.Xo'jayev	NavDU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

To'plovchi:

Zarif QUVONOV

TAHRIR HAY'ATI:

Bahrom ABDUHALIMOV (O'zbekiston), Abdurahmon GO'ZAL (Turkiya), Shuhrat SIROJIDDINOV (O'zbekiston), Nizomiddin MAHMUDOV (O'zbekiston), Muhiddin KALONOV (O'zbekiston), Jabbor ESHONQULOVI (O'zbekiston), Muslihiddin MUHIDDINOV (O'zbekiston), Gulchehra RIXSIYEVA (O'zbekiston), Badriddin MAQSUDOV (Tojikiston), Nurboy JABBOROV (O'zbekiston), Vohid TURK (Turkiya), Ahmet AKALIN (Eron), Ali Kumail QAZALBASH (Pokiston), Ibrohim XUDOYOR (Eron), Almaz Ulviy (Ozarbayjon), Boqijon TO'XLIYEV (O'zbekiston), Olim DAVLATOV (O'zbekiston), Yashar QOSIM (Ozarbayjon), Maqsud ASADOV (O'zbekiston) Abdulxamid XOLMURODOV (O'zbekiston), Botir ZARIPOV (O'zbekiston)

Alisher Navoiyning bezavol ijodiy merosi misolida adabiyotimiz, madaniyatimiz va milliy qadriyatlarimizni atroflicha o'rganish hamda keng ommalashtirish muhim ahamiyatga molikdir. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan "Alisher Navoiy ilmiy-adabiy merosining umumbashariyat ma'naviy va ma'rifiy taraqqiyotidagi o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materiallari to'plamidan o'rin olgan maqolalar ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Umidimiz shuki, mazkur to'plamda bayon etilgan fikr-qarashlar navoiyshunoslik rivojida alohida o'ringa ega bo'ladi.

ISBN 978-9910-8664-0-1

© "Murravatli-dil press", 2025

III

JAHON NAVOIYSHUNOSLIGI: BUGUNGI YUTUQLAR VA YANGILIKLAR

NAVOIY POETIKASIGA ASOS BO’LGAN ARAB TILIDAGI MANBALAR

Dilrabo QOZOQBOYEVA,
filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori,
O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti
dilrabokazakbayeva0707@gmail.com
(O‘zbekiston)

ANNOTATSIYA

*A*dabiy janrlar va ularning adabiy jarayondagi o‘rni adabiyotshunoslik uchun doimo asosiy tadqiqot obyekti bo‘lib kelgan. Shunga qaramay, mumtoz adabiy janrlar masalasi doimo murakkabligicha qolgan. Xususan, arab tilidagi manbalarda نَوْع (nav‘) va boshqa so‘zlar orqali “janr” atamasi ifodalangan. Ushbu maqolada janrlar poetikasiga oid arab manbalaridagi nazariy qarashlar tahlilga tortilgan. Sharq mumtoz adabiyotida, arab adabiyotshunosligidagi janrlarning nazariy asoslari o‘rganiladi. Mumtoz she‘r tuzilishi va ular haqidagi nazariy fikr va qarashlarga muallifning munosabati bildiriladi.

Kalit so‘zlar: *arab manbalari, janrlar poetikasi, nazariy qarashlar, mumtoz she‘r.*

ABSTRACT

Literary genres and their place in the literary process have always been the main object of research for literary studies. Nevertheless, the issue of classical literary genres has always remained complex. In particular, in Arabic sources the term “genre” is expressed through نَوْع (kind) and other words. This article analyzes theoretical views on the poetics of genres in Arabic sources. The theoretical foundations of complex genres in Eastern classical literature are studied. The author’s attitude to the structure of classical poetry and theoretical ideas and views about them is expressed.

Key words: *Arabic sources, poetics of genres, theoretical views, classical poetry.*

АННОТАЦИЯ

Литературные жанры и их место в литературном процессе всегда были основным объектом исследования литературоведов. Тем не менее, вопрос о классических литературных жанрах всегда оставался сложным. В частности, в арабских источниках термин «жанр» выражается через نَوْع (вид) и другие слова. В данной статье анализируются теоретические воззрения на поэтику жанров в арабских источниках. Изучаются теоретические основы сложных жанров в восточной классической литературе. Высказывается отношение автора к структуре классической поэзии и теоретическим идеям и представлениям о них.

Ключевые слова: арабские источники, поэтика жанров, теоретические воззрения, классическая поэзия.

Sharq mumtoz poetikasida janrlar tasnifi qadimgi ilmiy-nazariy va adabiy manbalarga borib taqaladi. Sharq mumtoz adabiyotida janrlar takomili arab, fors va turk adabiyoti manbalariga tayangan holatda o'rganiladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tillarda yaratilgan ilmiy, ma'rifiy va adabiy manbalardagi janrlar tasnifiga oid qarashlarni o'rganish, ularning xos xususiyatlarini aniqlash, she'riy asarlar tahlilida ularga tayanish o'rinli hisoblanadi.

Alisher Navoiy "Lison ut-tayr" dostonida nazmni ham forsiy, ham turkiyda bitganini aytib, "sinf" istilohini qo'llaydi:

*Chun kichik yoshtin manga bo'ldi nasib,
Nazm adosida xayoloti g'arib,*

*She'r har sinfinki, qildim ibtido,
Turk alfozi bila topti ado*

*Forsi(y) nazm ichra chun surdum qalam,
Nazmning har sinfini qildim raqam.*

*Fayz yetkoch ul maoniydin mango,
Topti belgu nazmi «Foniy»din mango [Navoiy, 299:12].*

Navoiy ijodiyotiga arab va forsiy adabiyotshunoslikning bevosita ta’siri ayon. Olim va shoir sifatida mutafakkir ijodiyotiga ta’sir etgan ayrim arab manbalarini tahlilga tortamiz.

Mumtoz she’r tuzilishi haqidagi ilk nazariy qarashlar hali she’r poetikasi haqida alohida asarlar yaratilmasidan oldin Qur’oni karim va hadislardagi she’riy namunalarga munosabat nuqtai nazaridan dastlab og’zaki tarzda, so’ngra sekin-asta yozma manbalarda shakllana boshladi [Boltaboyev H, 2006: 101]. Arab olimi Ibn Qutayba “She’r va shuaro” asarida badiiy matnlarni bir necha turlarga ajratib, ma’no va lafz bir-biriga mos bo’lsagina, u balog’atga erishgan bo’ladi, degan fikrlarni ilgari surgan bo’lsa, Qudama ibn Ja’far “Naqd ush-she’r” asarini she’riy janrlar va ularning tahlili masalasiga bag’ishlagan. I.Yu.Krachkovskiy “She’riyat arab munaqqidlari talqinida” maqolasida she’r nazariyasi haqidagi qarashlar umumlashtirilgan [Krachkovskiy, 1956: 63].

Ibn Qutaybaning “She’r va shuaro” kitobi she’riy shakllar masalasini ko’targan ilk tadqiqotdir. Unda she’r nima, shoirlik vazifalari haqida so’z yuritish bilan ilk arab she’rining xususiyatlari, xususan, qasida va g’azal janriga tegishli jihatlar va ta’riflar berilgan. Asar ikki qismdan iborat, 1-qismda she’r tahlilining umumiy masalalariga bag’ishlangan bo’lib, she’riy asarlar tahlilida janrlarga alohida e’tibor berish kerakligini uqtiruvchi “She’r taqsimlari” bo’limiga ega. 2-qismda esa ilk arab shoirlaridan 55 tasi haqida ma’lumot berib, ularning qasidalari tahliliga kirishadi [Ibn Qutayba:1958, 95].

Abul Faraj Qudama ibn Ja’farning “Naqd ush-she’r” (“She’r tanqidi”) asarida arab she’riyatini tahlil etish bo’yicha muhim yo’nalishlar aniqlangan. Unda hijriy II-IV asrlarda arab adabiyotshunosligida she’r tahliliga bag’ishlangan asarlar o’rganilib, to’rt asosiy unsur: lafz (so’z va ma’no uyg’unligi), aruz, qofiya, badoyi’ haqida fikr yuritilgan. Ularning xususiyatlari bilan birga qo’llanilishdagi nuqsonlarni ham ko’rsatib o’tgan. Muallif o’z fikrlarini davrining asosiy she’riy shakli bo’lgan qasida va g’azal atrofiga jamlagan, uning tarkibidagi madh, tashbeh, tasvir va nasib (shuningdek, bu fikr tanqid, marsiyaga ham tegishli) xususida so’z yuritish orqali, qasidaning janriy asoslarini belgilagan. So’z ma’nolaridagi nuqsonlar haqida fikr yuritganda muotala (janr talabiga mos kelmaganlik)ni tanqid qilgan. Ma’nodagi umumiy nuqsonlarni ko’rsatar ekan, qasida bo’limlarining buzilishi, zidliklarning buzilishi, imkonsizlik she’riy janrdagi umumiy yetishmovchilik sifatida ko’rsatilgan. Muhimi shundaki, muallif har bir unurni o’z

holicha, alohida olib kuzatmaydi, balki soʻzning maʼnoga munosabati, vaznni qoʻllashdagi kamchiliklar, soʻzning qofiya sifatida qoʻllashdagi nuqsonlarni tushuntirib oʻtgan [Abul Faraj Qudama ibn Jaʼfar.1352-1934.]. Akad. I.Yu.Krachkovskiy Qudama ibn Jaʼfarni arab adabiyotida janrlar poetikasiga asos solgan olim sifatida eʼtirof etadi. Shu bilan birga Abul Abbos Abdulloh ibn Muʼtazz asarlarida ham janr va badiiy sanʼatlar munosabati borligini koʻrsatgan. Arab adabiyotshunoslari sheʼriy janrlar masalasiga munosabat bildirar ekan, adabiy janrni hosil qiluvchi omillar sifatida vazn va qofiyani koʻrsatganlar. Shuning uchun ham arab va fors adabiyotshunosligida adabiy janrlar masalasiga oid qarashlar vazn va qofiya haqidagi asarlar tarkibida keladi. I.Yu.Krachkovskiy yuqorida tilga olingan olimlardan tashqari, janr poetikasiga oid qarashlar Johiz Abu Usmon Amr ibn Bahr (780-869) va Ibn Xaldun asarlarida bu masalalar yoritilganligini taʼkidlaydi [Krachkovskiy, 1956: 361-372].

Ibn Xaldunning “Muqaddima” asarida ham shery shakllarga doir nazariy fikrlar mavjud boʻlib, olim asarning “Ilmlar va ularning xususiyatlari” sarlavhali 6-boʻlimida “janr” soʻzining mumtoz adabiyotshunoslikdagi muqobili boʻlgan “sinf”ni qoʻllagani holda “magʻribliklar esa badiʼ ilmi bilan xususiy suratda mashgʻul boʻlib, unga xos sifatlarni belgilaganlar [Ibn Haldun, Mukaddime: 2008].Buni sheʼrga aloqador adabiy ilmlar jumlasidan sanaganlar. Ayni jihatni boshqalar bir necha qismlarga ajratganlar (yaʼni adabiy turlarni janrlarga) va bulardan soʻng boblarni (janrlarga aloqador xususiyatlarni) aniqlab berganlar [Ibn Haldun, Mukaddime: 2008:1011]. Bu bilan olim Gʻarb ifodasidagi adabiy tur va janrlarning xususiyatlarini koʻrsatish bilan birga hozirgi istilohdagi “janr” soʻzining muqobili sifatida “sinf”ga ishora qilganini kuzatish mumkin.

Markaziy Osiyodan chiqqan allomalardan Abu Nasr Forobiyning “Kitob ush-sheʼr”, Abu Abdulloh Xorazmiyning “Mafotuh ul-ulum” (“Ilmlarning kalitlari”), Abu Ali ibn Sinoning “Sheʼr sanʼati”, Yusuf Sakkokiyning “Miftoh ul-ulum” (“Ilmlarning kaliti”) asarlari arab tilida yaratilgan. Ularning har birida maʼlum maʼnoda sheʼr shakllari va taqsimiga bagʻishlangan sahifalar ham mavjud.

Poetikaga oid nazariy tadqiqot muallifi Abu Abdulloh Xorazmiy (X asr)ning “Mafotih ul-ulum” (“Ilmlarning kalitlari”) asarida Sharq mumtoz poetikasiga oid nazariy fikrlar berilgan. Asar besh boʻlimdan iborat boʻlib, uning beshinchi “Sheʼr tanqidi va munaqqidlarining soʻz ishlatish xususiyati” deb nomlangan bobi sheʼr ilmiga bagʻishlangan. Abu Abdulloh

Xorazmiyning “Mafotih ul-ulum” asaridagi poetikaga oid qarashlarni o’rgangan olim M.Ziyovuddinova asarning aruz qismi (1-2-bo’limlar) ni tahlilga tortgan [M.Ziyovuddinova, 2011: 54].; f.f.d. O.Hamroyeva esa temuriylar davrida qofiya ilmi (3-bo’lim)ni o’rganishga bag’ishlangan tadqiqotida qofiya jihatlarini o’rgangan [Hamroyeva O, 2022: 54].

Yusuf Sakkokiyning “Miftohu ul-ulum” (“Ilmlarning kaliti”) asarida poetika ilmi mufassal bayon etilgan: Sakkokiy asarining yozilishi haqida quyidagilarni aytadi: “Zamonimning fozillari, fazilati kamolotga yetgan zotlar mendan muxtasar qilib, ularga bir asar yozib berishimni qat’iy so’rashdi. Bu gaplarni eshitib, ular bundan tamoman xursandchilik bilan undan bahramand bo’lishlari uchun har bir zakiy tushunadigan uslubda tasnifladim. Bu asarga juda 175 yaxshi bilish kerak bo’lgan ilmlarni jamlab, “Miftohu-l-ulum (ilmlar kaliti) deb nomladim va bu kitobni uch qism qildim ular: birinchi qism sarf ilmi, ikkinchi qism nahv ilmi, uchinchi qism ilmi ma’oniy va bayon” degan edi [7 :1987, بيكأكس لا فسوي].

Yusuf Sakkokiy asarni uch qismga bo’lgandan so’ng ularni yana fasl-larga, boblarga va qismlarga ajratadi. “Miftohu-l-ulum” asarining uchinchi qismi balog’at ilmi bo’lib, u uchta bo’lim ma’oniy, bayon va bade’dan iborat. “Miftohu-l-ulum” asarining uchinchi qismi balog’at ilmining birinchi bo’limi ma’oniy (ma’nolar) ilmi hisoblanadi. Ma’oniy ilmining birinchi fasl, birinchi qonun, ikkinchi ilmi musnadun ilayhiga tegishli holatlar ta’rifi deb nomlanadi [Ismoilov B. 2024: 176].

Abu Nasr Forobiyning “Kalamu-sh-she’r va-l-qavofi” (“She’r va qofiya haqida so’z”), “Kitob ul-xitoba” (“Ritorika haqida kitob”), “Kitob ush-she’r” (“She’r kitobi”) kabi asarlarida she’r va uning tuzilishiga oid qarashlar bayon etilgan. Farobiy “Kitob ush-she’r” asarida Arastu hakimning “Fi sano’ati-sh-she’r” (“Poetika”) asarida aytilgan fikr-mulohazalarni sharhlab, yunon she’riyatiga taalluqli bo’lgan nazariy muammolarni bayon qiladi. Shu bilan birga “Shoirlarning she’r yozish san’ati qonunlari haqida”da so’z yuritib, she’riy janrlar va ularning nav(tur)lari haqida shunday yozadi: “Shoirlar chindan tug’ma qobiliyatli va she’r bitishga tayyor tabiatli kishilar bo’ladi va ularning tashbih va tamsilga layoqati yaxshi ishlaydigan bo’ladi. Bir xil shoirlar yo she’r nav’ining ko’p turida, yo bir turida ijod qilishga layoqatli bo’ladilar. ...Bir shoir, ko’pincha, madhiyaga va yo bir yaxshi so’z aytishga tabiatli bo’lsa, ba’zan vaziyat undan hajviy va boshqa turda she’r aytishga ham majbur bo’lib qoladi (qasida janriga ishora – D.Q.). Aytaylik, bir shoir she’riyat nav’larining ma’lum bir nav’ida ijod qilish san’atini tanlab olgan

va o'zini shu xildagina she'r yozishga odatlantirgan bo'lsa, ba'zi hollarda, tanlab olmagan turlarda ham she'r ijod qilishga to'g'ri keladi, bu esa uning uchun o'zi ijod qilishga odatlangan she'r turida nisbatan boshqa bir navda majburiy bitilgan she'r bo'ladi. Bu majburiyat yo ichki, yo tashqi sabablar bilan bog'liq. Ammo shoirning eng yaxshisi tug'ma shoir bo'lgani sanaladi" [Farobiy A.1979: 26]. E'tibor berilsa, Farobiy "bir shoir, ko'pincha, madhiyaga va yo bir yaxshi so'z aytishga tabiatli bo'lsa, ba'zan vaziyat undan hajviy va boshqa turda she'r aytishga ham majbur qilib qoladi" deya Sharq mumtoz adabiyotidagi murakkab strukturali janrlardan sanalgan qasida va masnaviy janrlarini nazarda tutganligining guvohi bo'lamiz. Farobiy asarining keyingi qismlarida yunon she'r janrlari bilan arab she'riyatidagi janrlarni qiyoslar ekan, u qasida va masnaviyga xos bo'lgan jihatlarni ham kuzatgan.

Abu Ali ibn Sinoning "She'r san'ati" kitobi yunon va arab she'riyatiga bag'ishlangan bo'lib, A.Irisov: "Misr olimi Abdurahmon Badaviy 1953 yili Aristotelning "Fann ash-she'r" ("Poetika") asarini arab tilida nashr ettirib, unga Forobiy, Ibn Sino va Ibn Ro'shdning bu xususda yozganlarini ham kiritgan. 1966 yili A.Badaviy Ibn Sinoning bu asarini Qohirada yana alohida kitob holida ham nashr etgan. Biz bu yerda bajargan o'zbekcha tarjimamizda o'sha asarning ana shu har ikki nashridan foydalandik. Bu yerda ko'rsatilgan tuzatishlar, izohlar ham o'sha ikkala nashrdan chiqib bajarilgan mulohaza mahsuli, desak bo'ladi. Avvalgi nashrida Badaviy fasllarni tartibli raqam bilan keltirmagan edi, keyingisida kitobning har bir fasl deyilgan joyiga raqam qo'yib chiqadi, natijada Ibn Sino asari sakkiz fasldan iborat ekanligi ma'lum bo'ladi" [Abu Ali ibn Sino. 1983: 15] deya izoh beradi. Abu Ali ibn Sinoning "She'r san'ati" kitobida she'r haqida umumiy tushuncha, shery forma hamda yunon she'r navlari haqida, she'rdagi umumiy mavzu va tashbeh turlari va taqlidlar haqida, she'rning dastlab paydo bo'lish kayfiyati va she'r turlari haqida, baytlar miqdorining g'arazlar bilan munosabati va boshq....haqida so'z yuritiladi. Muallif bu sarlavha asar qulyozmalarida turlicha, quyidagi "Asnof as-sinoat ash-she'riyat" ("She'r san'at turlari"), "Asnof as-siyag'" ("Shakl turlari"), "Asnof as-she'r al-yunoniya" ("Yunon she'r turlari"), hoshiyasida esa "Fuetiqo" ("Poetika") deb yozib qo'yilgan holatda kelganligini ta'kidlaydi. Ibn Sino ushbu asarida arab va yunon she'riyatini quyidagicha qiyoslaydi: "Arablar she'rni ikki maqsadni ko'zlab yozganlar: ularning biri kishi ruhiga ta'sir etish; bu bilin ularni muayan bir yo'nalish va emotsiyaga chog'lash, infiolga she'r aytishdan, ikkinchi maqsad esa, odamlarni taajjubga solish bo'lgan. Chunki, arablar har narsaga tashbih ishlatib,

bu bilan odamlarni hayratga solmoqchi bo’lganlar. Yunonlar esa, o’z so’zlari (ya’ni she’r vositasi) bilan odamlar fe’l-atvoriga ta’sir etishni maqsad qilib olganlar yo bo’lmasa shu so’z yordami bilan nojo’ya harakatdan tiyishmoqchi bo’lishgan”.

Yuqorida keltirilgan ta’rif va tahlillardan shunday xulosaga kelish mumkinki, adabiyotshunoslikda janrlar poetikasi Arastu davridan boshlab tadqiqotchilarning tahlil markazida bo’lgan. G’arb olimlari “janr” istilohiga yondoshishda unga adabiy turning bir ko’rinishi, qat’iy shaklga tushgan sinkretik hodisa sifatida yondoshganlar. Sharq mumtoz she’riyatida esa “janr”ga nazmning bir nav’i (yoki sinfi) tarzida qaralgan, uning xos xususiyatlarini aruz, qofiya va badoyi’ ilmiga bag’ishlangan ilmiy asarlarida ko’rsatishgan. Arab poetikasiga oid manbalarda fors poetikasiga nisbatan maxsus janrlar poetikasiga bag’ishlangan tadqiqot kam uchraydi. Arab va fors tillarini mukammal bilgan Hazrat Navoiyning ilmiy va badiiy ijodiyotiga arab va forsiy manbalar bevosita asos bo’ldi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Шарқ мумтоз поэтикаси Ҳ.Болтабоев талқинида. – Т.: ЎМЭДИН, 2006.
2. Крачковский И.Ю. Поэзия по определению арабских критиков / Избранные сочинения. Т.2. – М.-Л.: ИАН, 1956. – С. 52-63
3. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 12. – Тошкент: Фан, 1996.
4. Ибн Қутайба. Шеър ва шуаро. 1-2 қисм / Таҳқиқ ва шарҳ Аҳмад Муҳаммад Шакир. –Қоҳира: Дору-лмаориф, 1377/1958. – 64-95 саҳ
5. Абул Фараж Қудама ибн Жаъфар. Нақд уш-шеър. Таҳқиқ ва шарҳ: Doktor Muhammad Abdul Mun'im Xifojiy Nashriyot: Dorul Kutub Ilmiyah Bayrut – Livan. 1352-1934.
6. Крачковский И.Ю. Поэзия по определению арабских критиков / Избранные сочинения. Т.2. – М.-Л.: ИАН, 1956. – С. 52-63.
7. Крачковский И.Ю. Арабская поэтика IX века. / Избранные сочинения. Т.2. – М.-Л.: ИАН, 1956. –С. 361-372.
8. İbn Haldun. Mukaddime. Cıld 2. Hazırlayan Süleyman Uludağ. İstanbul; Dergâh yayınları, 2008.
9. Ismoilov B. Yusuf Sakkokiyning «Miftohu-l-ulum» asarida egaga tegishli holatlar ta'rifi va uning aniqlik o'rinlari, – Т.: 2024.
10. Фаробий А. Шеър санъати. – Т.: Фан, 1979.
11. Абу Али ибн Сино. Шеър санъати. – Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1983.
12. Талабов Э. Қасида. Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1989.
13. Зиёвуддинова М. Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийнинг “Мафотоҳ ул-улум” асарида поэтика. –Т.: 2001.
14. Ҳамроева О. Темурийлар давридаги поэтикага доир рисолаларда қофия илмининг қиёсий таҳлили. Т.: Bookmany print. 2022. – Б.254.

15. توريب. تيملعا بتكلا راد. مولعا حاتفم. نكاكسلا فسوس بوقعي وبا 1987

16. نكاكسلا فسوس بوقعي وبا ةطوطخم. مولعا حاتفم. لوينطسا ةعماج ةبتك. ص. 188

IV SHU'BA

NAVOIY IJODIYOTI TADQIQI: FANLARARO MUNOSABAT VA ZAMONAVIY TALQIN

Ahmet AKALIN (Eron) – Ekonomik iş birliğı teşkilati coğrafyasinin ortak kültürel mirasinda Ali Şir Nevai.....	266
Faridaxon KARIMOVA (O‘zbekiston) – Debochalardagi she‘riy parchalarda shoirning poetik mahorati.....	275
Iqboloy ADIZOVA (O‘zbekiston) – Navoiy g‘azallarida badiiy ma‘no va peyzaj uyg‘unligi.....	283
Vahob RAHMONOV (O‘zbekiston) – Mantiq va matnshunoslik.....	291
Azimidin NASIROV (O‘zbekiston) – Navoiyning “Mahub ul- qulub” asarida falsafiy qarashlar talqini.....	297
Sofiya JUMAYEVA (O‘zbekiston) – Qit‘a poetikasida raqam.....	302
Gulchehra BOLTAYEVA (O‘zbekiston) – “Farhod va Shirin” dostonini o‘rganishda innovatsion yondashuv.....	307
Munira XUDOYOROVA (O‘zbekiston) – “Munshaot” va Muhokamat ul-lug‘atayn” asarlarida qit‘a janrining o‘rni.....	314
Zulayho ABDURAHMON (O‘zbekiston) – “Sittayi zaruriya”da ma‘naviy valodat masalasi.....	321
Ozoda TOJIBOYEVA (O‘zbekiston) – Sulaymoniya kulliyotidagi “Favoyid ul-kibar” matni xususida.....	326
Gulshan RAHIM (O‘zbekiston) – Navoiy toshbosma devoni kotiblari. Shohmurod kotib.....	336
Elnura QURBONOVA (O‘zbekiston) – Navoiy g‘azallarida oshiq obrazi: talqin va mahorat.....	343
Barno ISAKOVA (Qirg‘iz Respublikasi) – Alisher Navoiyning “Arba‘in” asari: tarixi, tarjima jarayoni va ilmiy ahamiyati.....	350
Sitora SHOMURODOVA (O‘zbekiston) – “Tuhfat us-salotin” majmuasi haqida ayrim mulohazalar.....	356
Dilrabo QOZOQBOYEVA (O‘zbekiston) – Navoiy poetikasiga asos bo‘lgan arab tilidagi manbalar.....	365
Iroda ISHONXANOVA (O‘zbekiston) – Borovkovning navoiyshunoslik faoliyatigabirnazar.....	373
Dilfuza FAYZIYEVA (O‘zbekiston) – Navoiy asarlarida mifologik kultlar.....	383